

ОБ ОДНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ С ПОЛУ- ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ТРИКОМИ В НЕОГРАНИЧЕННОМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЕ

Х.Ш.Туракулов

Кокандского государственного педагогического института Филиал ТДТУ

Кукон

hamidtsh87@gmail.com

А.А.Собиров

Магистрант Кокандского государственного педагогического института

avazbekdobirovqdpi@gmail.com

Ключевые слова: трехмерная уравнения Трикоми, линейная обратная задача, нелокальная краевая условия, корректность задачи, методы « ε – регуляризации», априорных оценок, последовательность приближения, преобразования Фурье.

В процессе исследования нелокальных задач была выявлена тесная взаимосвязь задач с нелокальными краевыми условиями и обратными задачами. К настоящему времени достаточно хорошо изучены обратные задачи для классических уравнений таких как, параболических, эллиптических и гиперболических типов [1]. Для уравнений смешанного типа, как первого, так и второго рода в ограниченных областях изучено в работах [2-9]. Значительно менее изученными являются обратные задачи для уравнений смешанного типа (в частности для уравнение Трикоми) в неограниченных областях[10,11].

С этой целью в данной работе, для исследования однозначное разрешимости обратных задач для трехмерного уравнения Трикоми в неограниченной призматической области предлагается метод, который основан на сведение обратной задачи к прямым нелокальным краевым задачам для

семейство нагруженных интегро-дифференциальных уравнений Трикоми в ограниченной прямоугольной области.

В области

$$G = (-1,1) \times (0,T) \times R = Q \times R = \{(x,t,z); x \in (-1,1), 0 < t < T < +\infty, z \in R\}$$

рассмотрим трехмерное уравнение Трикоми:

$$Lu = xu_{tt} - \Delta u + a(x)u_t + c(x)u = \psi(x,t,z), \quad (1)$$

где $\Delta u = u_{xx} + u_{zz}$ - оператор Лапласа. Здесь $\psi(x,t,z) = g(x,t,z) + h(x,t) \cdot f(x,t,z)$, $g(x,t,z)$ и $f(x,t,z)$ - заданные функции, а функция $h(x,t)$ подлежит определению.

Линейная обратная задача. Найти функции $(u(x,t,z), h(x,t))$ удовлетворяющие уравнению (1) в области G , такие что, функция $u(x,t,z)$ удовлетворяет следующим полупериодическими краевым условиям

$$D_t^p u|_{t=0} = D_t^p u|_{t=T}, \quad (2)$$

$$u|_{x=-1} = u|_{x=1} = 0 \quad (3)$$

Далее будем считать, что $u(x,t,z)$ и $u_z(x,t,z) \rightarrow 0$ при $|z| \rightarrow \infty$, $u(x,t,z)$ абсолютно интегрируема по z на R при любом (x,t) в \bar{Q} . (4)

при $p = 0,1$, где $D_t^p u = \frac{\partial^p u}{\partial t^p}$, $D_t^0 u = u$, отличное от нуля, величины

которого будет уточнены ниже, с дополнительному условию

$$u(x,t,\ell_0) = \varphi_0(x,t), \quad \text{где } \ell_0 \in R \quad (5)$$

и с функций $h(x,t)$ принадлежит классу

$$U = \{(u, h) | u \in W_2^{2,3}(G); h \in W_2^2(Q)\}.$$

Здесь через $W_2^{2,3}(G)$ обозначено Банахово пространство с нормой

$$\|u\|_{W_2^{2,3}(G)}^2 = (2\pi)^{-1/2} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + |\lambda|^2)^3 \cdot \|\hat{u}(x,t,\lambda)\|_{W_2^2(Q)}^2 d\lambda,$$

где $W_2^2(Q)$ пространства Соболева с нормой

$$\|g\|_2^2 = \|g\|_{W_2^2(Q)}^2 = \sum_{|\alpha| \leq 2} \int_Q |D^\alpha g|^2 dxdt.$$

Здесь

α – мультииндекс, D^α – обобщённая производная по переменным x и t .

$\hat{u}(x, t, \lambda) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t, z) e^{-i\lambda z} dz$ преобразование Фурье по переменной

z , функции $u(x, t, z)$.

Библиографический список:

1. Лаврентьев М.М, Романов В.Г, Васильев В.Г. Многомерные обратные задачи для дифференциальных уравнений. - Новосибирск. Наука, 1969.-67
2. Djamalov.S.Z. Linear inverse problem for Tricomu equation in three-dimensional space.//Bulletin KRASES. Phys. &Math.Sci.-2016.v.13.no2, pp.10-15. (РИНЦ)
3. С.З.Джамалов. Р.Р.Ашуров. Об одной линейной обратной задаче для многомерного уравнения смешанного типа второго рода, второго порядка // Дифференциальные уравнения. 2019.Т.55. № 1 ,с.34-44. (Scopus)
- 4.С.З.Джамалов. Р.Р.Ашуров. Об одной линейной обратной задаче для многомерного уравнения смешанного типа первого рода, второго порядка. // Известия вузов. Математика.2019,№6,с.1-12. (Scopus)
5. Джамалов С.З. Нелокальные краевые и обратные задачи для уравнений смешанного типа.// Монография. Ташкент.2021г, с.176.
6. S.Z.Dzhamalov, R.R.Ashurov, Kh.Sh. Turakulov. The Linear Inverse Problem for the Three- Dimensional Tricomi Equation in a Prismatic Unbounded Domain. // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021, 42(15), pp. 3606–3615. (Scopus)
7. S.Z.Dzhamalov, M.G.Aliev, Kh.Sh. Turakulov. On a linear inverse problem for the three-dimensional Tricomi equation with nonlocal boundary conditions of periodic type in a prismatic unbounded domain. // Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. Math. 2022, (42)(1), pp.1-12. (Scopus)

8. Turakulov Kh.Sh. On the smoothness of a semi-periodic boundary value problem for the three-dimensional Tricomi equation in the unbounded parallelepiped. \\ Uzbek Mathematical Journal, 2022 Volume 66, Issue 4, pp.174-181 DOI:10.29229/uzmj.2022-4-19

9. Dzhamalov S.Z., Turakulov Kh.Sh and Sultanov M.S., On a nonlocal boundary value problem for a three-dimensional Tricomi equation in a prismatic unbounded domain. // Lobachevskii journal of mathematics. 2022. Vol. 43(11), P. 3104-3111. (Scopus).

10. Dzhamalov S.Z., Turakulov Kh.Sh. and Kenjaev R. On a Semi-periodic Boundary Value Problem For The Three-dimensional Tricomi Equation In An Unbounded Parallelepiped. // AIP Conf. Proc. 2023. Vol. 2781, P. 358–362. (Scopus).

11. Туракулов Х.Ш., Об одной линейной обратной задаче с периодическими краевыми условиями для трехмерного уравнения Трикоми в неограниченном параллелепипеде. // Бюллетень Института математики. 2023. № 2. с.122-132.